

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 330.85

DOI: 10.5281/zenodo.15072940 <https://zenodo.org/record/15072940>

EDN: OBRSQH

ЕЩЕ РАЗ О МНИМЫХ РАЗНОГЛАСИЯХ МЕЖДУ ЭНГЕЛЬСОМ И МАРКСОМ*

Мавродеас Ставрос¹

Доктор политических наук, профессор кафедры социальной политики Университета политических и социальных наук «Пантеон», Афины, Греция, (smavro@uom.gr; smavro@uom.edu.gr), (ORCID: 0000-0003-2230-7479)

Ключевые слова: *Энгельс, марксизм, Капитал, МЕГА*

Для цитирования: Мавродеас Ставрос. Еще раз о мнимых разногласиях между Энгельсом и Марксом // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 138-150.

ONCE AGAIN ON THE SUPPOSED DISAGREEMENT BETWEEN ENGELS AND MARX

Stavros D. Mavroudeas

PhD in Political Economy, Professor, Department of Social Policy, Panteon University, Athens, Greece, (smavro@uom.gr; smavro@uom.edu.gr), (ORCID: 0000-0003-2230-7479)

Keywords: *Engels, Marxism, Capital, MEGA*

For citation: Stavros D. Mavroudeas. Once again on the supposed disagreement between Engels and Marx. Problems in Political Economy. 2025;1(41):138-150.

JEL codes: B14, B24, B51

Введение

Фридрих Энгельс занимает высокое положение в марксистской традиции как ее сооснователь вместе с Карлом Марксом. Однако Энгельс периодически подвергается нападкам со многих сторон за искажение выводов Маркса. За этими нападениями обычно стоит тот факт, что Энгельс сделал марксизм политической и интеллектуальной силой, систематизировав теоретическое наследие Маркса и Энгельса, а также сыграв главную роль в организации и руководстве политическими партиями, основанными на марксизме. Это вызвало гнев многих «сторонников» и врагов.

¹ © Мавродеас С., 2025

* Статья впервые была опубликована в журнале «Международная критическая мысль» в 2020 г.: Stavros D. Mavroudeas. Once again on the alleged differences between Engels and Marx. International Critical Thought. 2020. Vol. 10. № 3. Pp. 365-376. <https://doi.org/10.1080/21598282.2020.1829981>
Перевод статьи на русский язык выполнен Степановой Т.Д., к.э.н., ст.н.с. Центра развития человеческого потенциала, Институт экономики РАН.

Первая критика началась сразу же после публикации «Капитала» и энергичного продвижения марксизма Энгельсом. Однако первая серьезная волна замечаний относится скорее к периоду 1970–1980-х гг. и сосредоточена на философских и методологических вопросах. Ф. Энгельса обвинили в искажении диалектики Маркса как механистически объективного метода и в попытке заключить свободный критический дух Маркса в клетку стандартизированной «системы» (например, (McLellan, 1977); (Carver, 1984)). Эта атака имела ультралевый оттенок, поскольку она провозглашала предполагаемую неопределенность классово-борьбы в противовес строгим законам движения. В последующих дебатах было доказано, что, несмотря на незначительные различия, Энгельс был созвучен Марксу. Фостер (Foster, 2017) представил наиболее содержательный анализ этой волны критики, а также контраргументы.

Вторая волна критических замечаний началась с 1990-х годов и была больше сосредоточена на политической экономии Маркса и Энгельса (например, (Heinrich, 1996–1997)). Утверждалось, что Энгельс искажил «Капитал», сделав необоснованные вмешательства во время редактирования книги. Утверждается, что он представил «Капитал» как законченную книгу, тогда как она должна была быть исключительно неполным исследовательским проектом. Среди прочего, Энгельса обвиняют в том, что он приписал Марксу теорию экономического кризиса, основанную на законе падающей нормы прибыли, тогда как Маркс якобы был агностиком.

В данной статье основное внимание уделяется этой второй волне атак на анализ политической экономии Энгельса. Мы утверждаем, что обвинения необоснованны и несправедливы по отношению к большому вкладу Энгельса в марксистскую традицию и в марксистскую политическую экономию, в частности. Вкратце, в работе будет доказано, что:

1) Маркс был обязан Энгельсу многими своими практическими знаниями о работе капиталистической экономики, и эти практические знания сыграли важную роль в формировании его политэкономического анализа;

2) политэкономический анализ Маркса и Энгельса по сути идентичен;

3) «Капитал» имеет существенную аналитическую преемственность и единство (несмотря на изменения в его структуре), и редактирование Энгельса в точности отражает это;

4) и Маркс, и Энгельс участвовали в разработке теории экономического кризиса, основанной на законе убывающей нормы прибыли.

Более того, в этой статье доказывается, что вторая волна критики Энгельса имеет политическое подспорье. Первая волна атак имела ультралевые отголоски, неявно противопоставляя социальные движения партийной работе. А вторая волна атак разбавляет марксизм буржуазной гетеродоксальностью (особенно кейнсианством) и приводит марксистов к тому, что они становятся простым придатком буржуазной политики вместо того, чтобы самостоятельно организовывать борьбу рабочего класса.

Разоблачение марксизма? MEGA, Neue Lektüre и сраффианцы

Современный этап наступления на Энгельса возглавляют авторы «Нового прочтения» (Neue Lektüre – NL)² и поддерживают авторы сраффианской традиции. NL

² NL предлагает новое прочтение Маркса против якобы жестких схем классической марксистской теории. Оно берет свои корни у Хоркхаймера и Адорно. Оно было открыто Х.-Г. Бакхаусом и Х. Райхельтом и продолжено М. Хайнрихом. Его основные черты три. Во-первых, оно утверждает, что у Маркса есть денежная теория стоимости, подразумевающая, что абстрактный труд напрямую связан и воплощен в деньгах. Это хорошо известное заблуждение, которое Маркс уместно и явно отверг в своей критике Франклина. Во-вторых, NL ненавидит рассматривать государство как инструмент буржуазии →

является главным актором в этом вопросе не из-за их аналитического превосходства, а исключительно потому, что после распада СССР контроль за публикацией собраний сочинений Маркса и Энгельса (Marx-Engels-Gesamtausgabe – MEGA) был передан немецким учреждениям, в которых NL играет доминирующую роль. Что объединяет эти два довольно разных течения, так это то, что они оба отвергают трудовую теорию стоимости марксизма (ТТС), теорию кризиса падающей нормы прибыли и марксистскую теорию денег. Общая главная линия рассуждений NL и сраффианцев заключается в том, что Энгельс фальсифицировал Маркса, представив (посредством некорректного редактирования) «Капитал» как законченное произведение. Общий вывод из этих критических рассуждений сходится с тезисами первой волны критики: Энгельс сделал марксизм последовательным систематизированным учением, в отличие от неубедительных тезисов Маркса.

Основные обвинения критиков направлены на III том «Капитала» (хотя безусловно весь труд подвергается атакам), поскольку I том был опубликован еще при жизни Маркса, и, следовательно, обвинения Энгельса по этой части беспочвенны. Однако многие из наиболее дискуссионных тем (ТТС для сраффианцев, теория денег и закон нормы прибыли для обеих групп) четко обозначены уже в I томе, следовательно, основные усилия критиков направлены на то, чтобы вбить клин между I и III томами, утверждая, что у Маркса были другие мысли по этим вопросам, и они представлены в рукописях, по которым Энгельс редактировал III том³.

Несмотря ни на что, II том также вызывает много дискуссий у оппонентов. В согласии с сраффианцами С. Герке (Gehrke, 2018) утверждает, что схема расширенного воспроизводства Маркса имеет серьезные недостатки, поскольку она не демонстрирует устойчивого роста и поскольку она предполагает путь расширения беспрепятственного накопления капитала независимо от существования устойчивого роста. Очевидно, Герке упускает из внимания, что это не было той целью, для которой Маркс обосновал свои схемы воспроизводства, как доказал Р. Росдольски (Rosdolsky, 1977) в своих работах. Наложение требований современной теории роста на дискуссии девятнадцатого века – это способ избежать ответа на вопрос, являются ли основные предпосылки схем Маркса (модель двух секторов и условие равновесия между этими секторами) правильными или нет. Полное макроэкономическое моделирование может исходить из этих предпосылок, и можно рассмотреть, следует ли накладывать ограничение устойчивого состояния или нет.

Р. Рот (Roth, 2010) следует тем же путем. Она просто заимствует экономические тезисы в основном у Б. Шефольда (выдающегося сраффианца) и принимает как должное версию теоремы Окисио, обнаруженную Шефольдом. Конечно, Р. Рот хитро уклоняется от того, что существует несколько сильных марксистских ответов, которые убедительно опровергли теорему Окисио как на аналитических, так и на эмпирических основаниях. Затем Р. Рот продолжает критиковать Энгельса за публикацию разделов о схемах воспроизводства, потому что они были полны ошибок и потому, что – как она предполагает – Маркс отбросил их в сторону. По ее словам, «эту последнюю рукопись, охватывающую 77 страниц, вряд ли мож-

→ и утверждает, что, хотя она поддерживает капиталистическую систему, она также имеет значительные степени свободы. Эта попытка порвать с механистическими концепциями капиталистического государства привела NL к релятивизму и принятию реформистской политики преобразования капиталистического государства. В-третьих, критики ставят под сомнение революционный характер пролетариата.

³ Как мягко замечает Р. Рот: «Маркс был мастером пересмотра» (Roth, 2010, p. 1231).

но назвать черновиком, написанным для публикации, поскольку она скорее представляет собой сборник идей и аргументов, записанных и сразу забытых» (Roth, 2010, p. 1229). Р. Рот заключает, что «только Энгельс видел, что эти схемы можно было легко исправить» (Там же, с. 1229). По иронии судьбы, логический вывод, который свободно следует из этих аргументов, заключается в том, что для Р. Рот было бы лучше, если бы не было никакой публикации этого раздела в II томе «Капитала».

И все же основной упор согласованных критических замечаний NL и сраффинцев направлен против III тома и особенно глав о тенденции нормы прибыли к понижению и о кредите.

Новое прочтение: Энгельс как фальсификатор и «Капитал» как незавершенный проект

Главная линия логики NL вытекает из так называемых теорий «формы стоимости» (Т. Смит, К. Артур, Г. Ройтен, М. Уильямс и т.д.) и ее слияния с немецкими авторами, выходцами из традиции Франкфуртской школы (Г. Бакхаус, Х. Райхельт) и альтюссерианской традиции (М. Хайнрих). Теории «формы стоимости», хотя и претендуют на реконструкцию теории Маркса, по сути, сводят ее к мистифицированным категориям чистой формы без содержания (раннюю, но очень точную критику см. в (Likitkijksomboon, 1995)). Они рассматривают общественно необходимое рабочее время Маркса как «рикардианскую ржавчину» и, таким образом, полностью отбрасывают его как содержание стоимости. Далее либо вообще отказываются от стоимости, либо напрямую отождествляют ее с деньгами. Вторая версия (то есть прямое отождествление стоимости с деньгами) преобладает у теоретиков NL, которые контролируют новую MEGA под немецким надзором. Они утверждают, что у Маркса есть денежная теория стоимости, несмотря на явную критику Марсом аналогичной точки зрения Франклина⁴. Чтобы поддержать это аналитически и эмпирически ложное утверждение, NL оспаривает марксистскую ТТС, а также теорию денег (особенно анализ кредита)⁵.

Р. Рот, играющая ключевую роль в MEGA, представляет собой показательный пример точки зрения NL. Она начинает с утверждения, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс разделяли схожие основные взгляды (Roth, 2002, p. 59), и она представляет точный и длинный отчет о формах их сотрудничества. Однако она сразу же приступает к деконструкции вклада Энгельса даже в I том «Капитала» (написанный и опубликованный еще при жизни Маркса). Хотя она признает, что «Маркс и Энгельс также имели несколько личных встреч, часто по три или четыре недели в год» (Там же, с. 61), она заявляет, что мы не знаем, что они на самом деле обсуждали.

⁴ Маркс прямо утверждает, что не деньги делают товары соизмеримыми. Напротив, они соизмеримы, потому что все товары являются объективным затраченным человеческим общественным трудом. Это общественно необходимое рабочее время составляет их стоимость и является их имманентной мерой стоимости. Это выражается через ряд опосредований в их внешней мере стоимости, то есть в деньгах. Внешние меры вытекают из имманентной меры, и, таким образом, она не может ни существовать сама по себе, ни заменять первую.

⁵ Оспаривание марксистской денежной теории необходимо, поскольку только таким образом NL может заменить (трудовую) стоимость деньгами. NL делает это, рассматривая деньги как продукт государственной власти. В этом она имеет близкое сходство – осознавая это или нет – с посткейнсианством и старой теорией денег. По этой причине развенчание марксистской теории кредитных денег, построенной на трудовой теории стоимости, необходимо для оппонентов.

Таким образом, она прибегает к их переписке и утверждает, что «большая часть переписки, касающейся I тома, посвящена вопросам, которые имеют отношение к «практической информации», а не к «аналитическим вопросам». Из этого изложения легко следует, что Энгельс не принимал существенного участия в анализе I тома «Капитала». Единственный его вклад проявился позже и снова ограничился организационными вопросами (корректурa и продвижение книги). Это абсурдный аргумент, низводящий Энгельса до уровня помощника редактора. Если следовать логике Р. Рот, то можно подумать, что длительные и регулярные встречи Маркса и Энгельса были посвящены распитию вина и курению сигар, а не их общей главной задаче в тот период (то есть написанию «Капитала»).

Затем Р. Рот приступает к разоблачению III тома «Капитала». Сначала она приводит несколько педантичных аргументов о редакции и критикует Энгельса за то, что он не смог быть компетентным в соответствии с современными стандартами. Эти аргументы вообще не выдерживают никакой критики, поскольку они игнорируют исторический характер «Капитала». Во-первых, редакторская деятельность в девятнадцатом веке отличалась от того, что происходит сегодня. Во-вторых, что более важно, Энгельс был не типичным редактором, а другом и товарищем Маркса и сооснователем, соавтором марксизма. Это возвышает его – особенно в отношении его понимания анализа «Капитала» – над любым редактором того или нашего времени. Но основная ошибка анализа Р. Рот касается нормы прибыли и особенно ее отношения к норме прибавочной стоимости. Она утверждает, что Маркс (а) смешал уровни исследования при анализе взаимосвязи между постоянным, переменным капиталом и прибавочной стоимостью, а также нормой прибыли и прибавочной стоимостью, используя арифметические примеры, и (б) часто менял обозначения. Из этого она скромно делает вывод, что у Маркса не было краткой и законченной версии закона нормы прибыли к понижению.

Оба аргумента несостоятельны. Взгляд Маркса на закон нормы прибыли существует в нескольких публикациях и охватывает несколько лет его работы. Основа закона (вызванная трудосберегающими техническими изменениями, которые приводят к увеличению органического состава капитала), несомненно, присутствует в рукописи III тома «Капитала». Излишне говорить, что в черновиках к каждой готовящейся к выходу работы есть вариации трактовок и эксперименты с различными версиями и промежуточными исключительными случаями. Аргумент Р. Рот о том, что использование различных арифметических примеров усложняет картину, тривиален. Именно так проводился экономический анализ в тот исторический период. Конечно, экспериментирование с различными арифметическими примерами может усложнить картину для филолога. Но оно не может усложнить ее для политэконома, который в состоянии вычленил теоретическую базу и основные тезисы, стоящие за математическими экспериментами.

Остальные аргументы Р. Рот относительно III тома совпадают с аргументами относительно I тома: мы ничего не знаем о беседах Маркса и Энгельса с глазу на глаз, а их переписка касалась только технических вопросов. Поэтому Р. Рот снова необоснованно заключает, что Энгельс не знал ничего существенного о наработках Маркса. Таким образом, для Р. Рот Энгельс фактически переписал основные тезисы III тома (он «не понимал, что его манера компиляции была чем-то большим, чем интерпретация»).

Если Р. Рот довольно скромно и завуалированно критикует Энгельса, то М. Хайнрих (Heinrich, 1996–1997; 2016) более резок и прямолинеен. Он утверждает, что Энгельс внес существенные изменения, несмотря на его собственное заявление о том, что Энгельс ограничился наиболее верным и объективным восприятием работы Маркса. Если углубляться в вопрос, М. Хайнрих пишет, что поправки Энгельса радикально изменили текст Маркса (особенно в области теории кризиса, теории кредита и связи между капитализмом и товарным производством), поскольку Энгельс представил его как связную работу, тогда как для М. Хайнриха мысль Маркса была «гораздо более амбивалентной и гораздо менее развитой» и «сомнительно, было ли достаточно материалов для завершения «Капитала»». Таким образом, для М. Хайнриха «Капитал» является незаконченным произведением.

М. Хайнрих (Heinrich, 1996–1997) утверждает, что Энгельс «не указал ничего из тех интерполяций и изменений, которые он сделал» в III томе. Однако М. Хайнрих сам ранее упоминал противоположное заявление Энгельса: «Я ограничился существенным. Я старался изо всех сил сохранить характер первого черновика везде, где он был достаточно ясен. Везде, где мои изменения или дополнения выходили за рамки редактирования или где мне приходилось применять фактический материал Маркса к своим собственным независимым выводам, хотя бы и максимально близким духу Маркса, я заключил весь отрывок в скобки и поставил свои инициалы» (Маркс, 1974, с. 6).

На основании этого ложного свидетельства М. Хайнрих заявляет, что «собственные тезисы Энгельса противоречивы». И из этого он переходит к оценке намерений Энгельса: «Эта противоречивая особенность его редакторской обработки текста Маркса, очевидно, является выражением его собственных противоречивых намерений». Затем он переходит к составлению обширного списка изменений Энгельса относительно заголовков, пропусков и т.д. Он, по сути, воспроизводит Фолльграфа и Юнгникеля (Vollgraf, Jungnickel, 2002). Внимательный взгляд на их доказательства показывает, что они несущественны и, в большинстве своем, являются просто мелочными аргументами⁶. Выгодский и Нарон (Vygodskii, Naron, 2002) очень точно критиковали их за то, что они не поняли исторического характера III тома «Капитала» и за попытку поставить себя на место Энгельса в качестве «современных» редакторов «Капитала».

⁶ Существует множество примеров интерпретационной софистики Фолльграфа и Юнгникеля (Vollgraf, Jungnickel, 2002). Они обвиняют Энгельса в том, что он сделал третью главу о тенденции нормы прибыли к понижению более структурированной и, таким образом, придал ей видимость более законченного и связанного отрывка. Чтобы доказать это, они цитируют Х. Гроссмана (который является главным возродителем указанной теории), который жалуется, что третья глава не оправдывает ожиданий, порожденных I томом «Капитала», и что в аргументах III тома есть «фатальные недостатки» (Vollgraf, Jungnickel, 2002, p. 47-48). Но Гроссман говорил так, потому что ему требовалась гораздо большая ясность и еще более сильное представление закона нормы прибыли, чем то, что предлагалось в модификациях Энгельса. Следовательно, его критика направлена не против модификаций Энгельса, совсем наоборот. Другой поистине ужасающий пример софистики и невежества в экономическом анализе приведен в Vollgraf и Jungnickel (Vollgraf, Jungnickel, 2002, p. 49). Они критикуют Энгельса за удаление скобок и вставку несущественного (по сути текста) слова. Таким образом, они утверждают, что Энгельс представил анализ Маркса приносящего проценты капитала как полный, тогда как у Маркса были только неоднозначные мысли по этому поводу. Их текстовые комментарии являются поистине казуистическим экспериментом. Но что еще более ужасает, так это их незнание рассматриваемого вопроса (то есть различия между деньгами как деньгами и деньгами как капиталом, проводимого Марксом, и почему он считает ссуду с обеспечением или без него древней формой по сравнению с деньгами как капиталом).

Впоследствии М. Хайнрих переходит к аналитическим вопросам. В его работах (Heinrich, 1996–1997; 2016) основное внимание уделяется теории кризиса. В первых работах он ходит вокруг да около, упоминая несущественные филологические и схоластические вопросы о выражениях. Однако в следующей работе (Heinrich, 2016, р. 127) он пытается доказать, что после 1865 года «хотя Маркс больше не ссылался явно на «закон тенденции нормы прибыли к снижению», есть веские основания полагать, что Маркс больше не придерживался этого закона». Текстовые доказательства, которые он предлагает, не имеют значения, поскольку он совершенно не знает различий и взаимосвязи между стоимостным составом капитала, техническим составом капитала и органическим составом капитала (Saad-Filho, 1993). Таким образом, он ссылается на отрывок, где Маркс утверждает, что может быть возросшее стоимостное строение капитала с возросшей нормой прибыли. Но тенденция нормы прибыли к понижению Маркса опирается на органическое строение, а не стоимостное.

Следующая концепция, которую анализирует М. Хайнрих (Heinrich, 1996–1997), это теория кредита. Он пишет, что обнаружил очевидные доказательства искажения тезисов Маркса. Он утверждает, что Маркс предпочел не обсуждать теорию кредита на весьма абстрактном уровне «Капитала», а на более низком уровне, связанном с рядом исторически специфичных институциональных факторов. Он же заявляет, что для Маркса «не может быть общей теории кредита». Затем он обвиняет Энгельса в представлении исследовательского материала, найденного в рукописи Маркса, на общем уровне. Это совершенно неосмотрительный аргумент. Во-первых, анализ кредита является неотъемлемой частью теории денег. А теория денег Маркса является органичной частью «Капитала». Во-вторых, анализ Маркса идет от абстрактного к конкретному. Следовательно, его анализ кредита следует тем же путем и не может быть низведен до какого-то среднего уровня.

Дополнительные «доказательства» М. Хайнриха (Heinrich, 2016) также являются отвлекающими маневрами. Он погружается в переписку Маркса, но лучшее, что он может обнаружить, это то, что Маркс проверял свою теорию кризиса, исследуя несколько конкретных эмпирических случаев. Поэтому остальная часть его атаки на Энгельса за фальсификацию Маркса просто ошибочна.

Тем не менее нельзя не заметить, что деконструкция М. Хайнрихом классического марксизма куда шире и глубже, чем то, что было представлено ранее. Если проследить ее последовательно, то она выглядит следующим образом.

Во-первых, он отвергает методологию диалектической абстракции Маркса, утверждая, что Маркс отказался от логической структуры «Капитала», что было объяснено Росдольским (Rosdolsky, 1977). Последний показал, что Маркс работает на двух уровнях абстракции. Более высокий уровень, капитал в целом, является перспективой, используемой в I томе. Затем он диалектически переходит к более низким уровням абстракции до уровня многих капиталов (конкуренция между капиталами), что можно наблюдать в III томе. М. Хайнрих утверждает (причем без достаточной доказательной базы), что Маркс отказался от своего метода в пользу некоего неясного и неопределенного (для М. Хайнриха) анализа среднего уровня. Марксова методология, которой Маркс и Энгельс стойко придерживались, утверждает, что анализ должен восходить от абстрактного к конкретному посредством систематического и иерархического наслоения абстракций (приобретая

на своем более низком уровне более конкретные исторические характеристики). М. Хайнрих, по сути, утверждает, что Маркс отказался от своего диалектического метода в III томе и выбрал неорганизованное смешение исторических и институциональных элементов на каком-то неопределенном среднем уровне (между абстрактным и конкретным) анализа. Мозели (Moseley, 2013⁷) убедительно опроверг утверждения М. Хайнриха.

Во-вторых, М. Хайнрих утверждает, что Маркс пересмотрел свои взгляды на несколько важных вопросов, которые он выдвинул в I томе и многих других своих работах. Таким образом, он и остальные члены NL фактически делают из Маркса карикатуру как человека без сильной теоретической и политической подготовки и ориентации и находящегося в состоянии почти непрерывных сомнений. Конечно, эта картина явно противоречит историческим свидетельствам.

В-третьих, Энгельса обвиняют в том, что он искажал «свободное мышление» Маркса, заковывая его мысли в смирительные рубашки «системы». Мы уже показали, насколько далеко это утверждение от реальности.

В-четвертых, М. Хайнрих более конкретно фокусирует свой деконструктивный анализ на «проклятом» законе стремления нормы прибыли к понижению. Как очень точно показывают Карчеди и Робертс (Carchedi, Roberts, 2013⁸), он утверждает, что данный закон (а) не доказан, (б) эмпирически не оправдан, (в) подвергается сомнению даже Марксом в его поздних рукописях и (г) искусственно навязан Энгельсом. Следовательно, не существует последовательной марксистской теории кризиса. Аргументы М. Хайнриха были точно опровергнуты Магом (Mage, 2013⁹), Климаном и др. (Kliman et al., 2013), и Карчеди и Робертсом (Carchedi, Roberts, 2013).

Оставив в стороне пункты (в) и (г), где М. Хайнрих просто прибегает к текстовой схоластике и мелочным придиркам, интереснее сосредоточиться на пунктах (а) и (б). Пункт (б) просто несостоятелен и указывает на грубое незнание соответствующей литературы. Даже неспециалистам хорошо известно, что существует множество эмпирических исследований – особенно за последние десятилетия – которые эмпирически проверяют тенденцию нормы прибыли к понижению, и большинство из них поддерживают его эмпирические утверждения (например, Carchedi, Roberts, 2018).

Пункт (а) еще интереснее. Если мы попытаемся проанализировать неоправданно запутанные арифметические примеры М. Хайнриха, мы обнаружим, что суть его аргумента заключается в том, что увеличение нормы прибавочной стоимости и удешевление постоянного капитала могут привести к увеличению нормы прибыли и что масса прибыли может увеличиться, несмотря на падающую норму прибыли. И снова М. Хайнрих демонстрирует грубое незнание соответствующей литературы. Рост нормы прибавочной стоимости и удешевление постоянного капитала входят в число контртенденций, которые перечисляют сами Маркс и Энгельс. М. Хайнрих не может понять сущность термина «закон» в марксистской системе, означающее единство противоречий, в котором один элемент является домини-

⁷ URL: <https://mronline.org/2013/12/01/critique-heinrich-marx-abandon-logical-structure/> (дата обращения: 28.10.2024).

⁸ URL: <https://mronline.org/2013/12/01/critique-heinrichs-crisis-theory-law-tendency-profit-rate-fall-marx-studies-1870s/> (дата обращения: 28.10.2024).

⁹ URL: <https://mronline.org/2013/12/01/response-heinrich-defense-marx-law/> (дата обращения: 28.10.2024).

рующим. Смешивая доминирующую тенденцию и контртенденции, он думает, что может получить любой результат, который ему подходит.

Что касается растущей нормы прибавочной стоимости, то в строгом математическом моделировании¹⁰ было показано, что она может быть включена в закон нормы прибыли в конечном счете, не отрицая падающую норму прибыли. Говоря простыми словами, для того чтобы норма прибавочной стоимости отменила падающую прибыльность, требуется, чтобы она росла в нереалистично растущих темпах. Простое арифметическое моделирование доказывает это. Что касается удешевления постоянного капитала, то оно также требует непрерывного процесса в темпах, которые нереалистично устойчивы. Наконец, хорошо известно, что падающая норма прибыли может сосуществовать в течение некоторого периода с растущей массой прибыли. Это наблюдали Маркс, Г. Гроссман и многие другие. Также было показано математически, что этому есть предел. Опять же, простыми словами, для того чтобы масса прибыли увеличивалась, в то время как норма прибыли падает, требуется, чтобы в каждый последующий период инвестировалось больше капитала. Эта возрастающая последовательность инвестиций в какой-то момент времени достигает непомерных уровней, которые явно нереалистичны.

Сраффианцы: повторение традиционной критики марксизма под видом заново открытого Маркса

Сраффианцы вскочили в вагон NL. Их точка зрения – это не столько текстуальная схоластика, поскольку они оставляют это NL, сколько экономический анализ. Противоречие между марксизмом и сраффианством хорошо известно и не требует представления. Два основных момента этого противоречия – неприятие сраффианцами трудовой теории стоимости и закона о норме прибыли. Захват NL проекта MEGA позволяет им снова продвигать свою теорию. Х. Курц – видная фигура в лагере сраффианцев, которая энергично – вместе с другими – принимала участие в изложении «открытий» NL. Он громко хвалил их, фактически утверждая, что «издание MEGA станет водоразделом в интерпретации Маркса» (несмотря на небольшую и незначительную оговорку) (Kurz, 2018).

В статье Курц (Kurz, 2018) начинает с похвалы начинанию MEGA. Но вскоре переходит к более серьезным вопросам. Во-первых, он тонко намекает, что если бы издание MEGA существовало раньше, то не возникло бы многих споров. В частности, он восхваляет предполагаемый образ Маркса как «человека эпохи Возрождения и homo universalis» (Там же), а не как политического активиста. Попутно он делает неявный выпад против классического марксизма и заявляет, что издание MEGA не виновно в так называемом «реально существующем социализме». Он явно восхваляет демистификацию Маркса в MEGA и его представление как человека, который был в первую очередь ученым. Политические действия могли бы подождать или играть вторую скрипку: «судьба человечества, которую можно было бы несколько ускорить, но не изменить принципиально» (Там же, с. 5). Затем он повторяет аргумент NL о том, что Энгельс искажает Маркса. Конечно, Курц не может упустить шанс сделать в Энгельса несколько парфянских выстрелов: «Он не был, по крайней мере, не на протяжении всего времени, невинным редактором, каким он себя

¹⁰ Бронфенбрэннер и Вольфсон (Bronfenbrenner, Wolfson, 1984) и Мавродеас и Иоаннидес (Mavroudeas, Ioannides, 2006) доказали это в рамках модели Бауэра-Гроссмана.

изображал, хотя есть основания полагать, что он чувствовал себя таковым. Хотя, на мой взгляд, обвинять его в манипулировании документами, которые Маркс оставил потомкам, было бы слишком сильно, он явно намеревался скрыть сомнения Маркса от глаз читателя» (Kurz, 2018, p. 10).

Отсюда он переходит к изложению своего предостережения относительно MEGA. Никакого разбора относительно приверженности Маркса трудовой теории стоимости не последовало. Это означает, что схоластический поиск критика не нашел никаких доказательств того, что Маркс передумал относительно трудовой теории стоимости. Конечно, это разочаровывает сраффианцев, поскольку они были бы более чем счастливы увидеть, как ТТС отвергнута. И Курц не преминул воспроизвести все аргументы сраффианцев против нее.

Но где Курц (Kurz, 2018, p. 16-17) находит настоящий «дискуссионный вопрос», так это относительно закона нормы прибыли. Он с готовностью поддерживает все утверждения NL о том, что Маркс передумал относительно тенденции нормы прибыли к понижению. И, конечно, что Энгельс сознательно скрыл это от читателей «Капитала». Чтобы усилить свою позицию, он повторяет всю теорию сраффианцев о различных формах технических изменений, теорему Окисио и неустойчивость самого закона.

Его выводы откровенно политизированы. Из разоблачения MEGA марксизма как системы он делает вывод, что у Маркса были сомнения относительно неизбежности социализма (Там же, с. 23).

Оглядываясь назад, можно сказать, что неправильное использование проекта MEGA создает основу для очень неловкого брака между NL и сраффианцами. NL должен был быть ярим противником сраффианского техницизма. В противовес их крайне проблематичная денежная теория стоимости должна была предложить социальную перспективу. Однако было продемонстрировано, что превращение Энгельса в козла отпущения и карикатура на Маркса как на «либерального мыслителя», а не как на коммуниста, а также отрицание теории кризиса Маркса являются удовлетворительной основой для этого брака.

В честь Энгельса, сооснователя марксизма

Несмотря на трудоемкие усилия критиков Энгельса, его теоретический и политический вклад безупречен и является неотъемлемой базой для марксизма.

Во-первых, для тех критиков, которые пытаются поставить себя на место Энгельса и занять его место в качестве истинных толкователей мысли Маркса, исторический отчет не оставляет места. Тесные личные отношения между Марксом и Энгельсом более чем хорошо документированы. Их общий образ мышления, разделение труда (как теоретического, так и политического), а также их очень близкие личные отношения не подлежат сомнению. В частности, их очень дружественные отношения в конце 1870-х годов, когда они жили близко друг к другу, и часы, которые они проводили за обсуждением теоретических и политических вопросов, также хорошо документированы (см. Foster, 2017). Аргументы NL, заключающиеся в игнорировании всего вышеописанного, лишь «потому что мы не знаем, что они обсуждали», и использовании только их переписки для того, чтобы сделать вывод, что Энгельс не знал ничего существенного о теоретических трудах Маркса, не выдерживает критики.

Кроме того, вклад Энгельса в создание «Капитала» подрывается друзьями и врагами. Существует широко распространенное представление, что Энгельс не занимался политической экономией и направил свои исследования в другие области. Это не так. Именно Энгельс первым занялся анализом политической экономии и указал Марксу, что это та основа, на которой должен быть построен научный социализм. «Очерки критики политической экономии» Энгельса, которые сам Маркс считал блестящими и которые были подробно рассмотрены в заметках Маркса, побудили последнего погрузиться в экономический анализ. Более того, Маркс регулярно обсуждал экономические вопросы с Энгельсом. Даже критики Энгельса обязаны признать, что значительная часть практических знаний Маркса об экономике пришла от Энгельса по очевидным причинам. Но практические экономические вопросы не были единственным предметом их обмена. Было бы грубым недоразумением низводить Энгельса до уровня простого докладчика и пассивного «аудитора». Мы прекрасно знаем, что он был активным участником, и Маркс в решающей степени зависел от его теоретических взглядов. Наконец, подвиг редактирования рукописей Маркса – с четко обозначенными собственными дополнениями – показывает, что Энгельс имел глубокие познания в экономическом анализе. Очевидно, что он приобрел их не только в процессе редактирования «Капитала», но и внес их, когда вместе с Марксом формировал марксистский экономический анализ.

В-третьих, ни один современный редактор не смог бы преобразовать рукописи Маркса в книгу. Критики Энгельса высокомерно утверждают, что его работа не выдерживает современных редакционных принципов, однако они не понимают исторического, теоретического и политического характера «Капитала». Почти ни один современный редактор не имеет таких близких отношений с автором и единства с ним в теоретических и политических вопросах, как Энгельс с Марксом. Кроме того, почти ни один современный редактор не имеет такого теоретического и политического влияния, как Энгельс. Он разрешил все текстовые двусмысленности «исключительно в духе автора» и остался схоластически искренним в своем заявлении в предисловии к «Капиталу».

Тогда почему Энгельс вызвал столько критики? Ответ более чем очевиден. Марксизм как теоретическая система и массовое политическое движение возник после смерти Маркса, в первую очередь благодаря его популяризации Энгельсом. В конце концов, он всегда играл первую скрипку в их общей политической деятельности.

Это его «смертный грех» для всех критиков. По этой причине современные критики (особенно из лагеря NL и Сраффы) практически уверены, что «Капитал» не должен был быть опубликован: «это незаконченное и не поддающееся завершению произведение». По этой причине они пытаются изобразить Маркса как «либерального мыслителя» (Carver, 1984) в противовес коварному коммунисту Энгельсу¹¹. Верно, что Энгельс стал коммунистом до Маркса. Но столь же верно, что Маркс и Энгельс являются сооснователями марксизма и коммунистического течения. Эту связь невозможно разорвать, несмотря на многочисленные усилия оппонентов.

¹¹ Фостер (Foster, 2017) очень точно указывает на рецензию Карвера (Carver, 2016) на книгу Г. Стедмана-Джонса «Карл Маркс», в которой говорится, что политический проект Маркса заключался просто в «содействии широкому, народному движению за демократические институты».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ/ REFERENCES

- Маркс К.* Капитал. Том III. М.: Прогресс, 1974. – 905 с.
- Bronfenbrenner M., Wolfson M.* Marxian Macrodynamics and the Harrod Growth Model. *History of Political Economy*. 1984;16(2):175-186.
- Carchedi G., Roberts M.* A Critique of Heinrich's 'Crisis Theory, the Law of the Tendency of the Profit Rate to Fall, and Marx's Studies in the 1870s.' *Monthly Review*, 2013.
- Carchedi G., Roberts M., eds.* *World in Crisis: A Global Analysis of Marx's Law of Profitability*. Chicago: Haymarket Books, 2018. – 462 p. ISBN 1608461882, 9781608461882.
- Carver T.* *Marxism as Method*. In *After Marx*, edited by T. Ball and J. Farr. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. – 261 p.
- Carver T.* Review of G. Steedman-Jones' 'Karl Marx,' *Marxism and Philosophy Review of Books*, 2016. – 768 p. ISBN 9780713999044.
- Foster J.B.* The Return of Engels. *Monthly Review*. 2017;68(10):46-50.
- Gehrke C.* Marx's Reproduction Schemes and Multisector Growth Models. *European Journal of the History of Economic Thought*. 2018;25(5):859-892.
- Heinrich M.* Engels' Edition of the Third Volume of Capital and Marx's Original Manuscript. *Science and Society*. 1996-1997;60(4):452-466.
- Heinrich M.* Capital after MEGA: Discontinuities, Interruptions and New Beginning. *Crisis and Critique*. 2016;3(3):92-139.
- Kliman A., et al.* The Unmaking of Marx's Capital: Heinrich's Attempt to Eliminate Marx's Crisis Theory. MPRA Paper No. 48535. 2013. – 21 p. <http://doi.org/10.2139/ssrn.2294134>
- Kurz H.* Will the MEGA2 Edition Be a Watershed in Interpreting Marx? *The European Journal of the History of Economic Thought*. 2018;25(5):783-807.
- Likitkijsonboon P.* Marxian Theories of Value-Form. *Review of Radical Political Economics*. 1995;27(2):73-105.
- Mage S.* A Response to Heinrich—In Defense of Marx's Law. *Monthly Review*, 2013.
- Mavroudeas S., Ioannides A.* Henryk Grossmann's Falling Rate of Profit Theory of Crisis: A Presentation and a Reply to Old and New Critics. *Indian Development Review*. 2006;4(1):69-91.
- McLellan D.* *Frederick Engels*. Harmondsworth: Penguin, 1977. – 120 p.
- Moseley F.* Critique of Heinrich: Marx Did Not Abandon the Logical Structure. *Monthly Review*, 2013.
- Rosdolsky R.* *The Making of Marx's Capital*. London: Pluto, 1977. – 595 p.
- Roth R.* The Author Marx and His Editor Engels: Different Views on Volume 3 of Capital. *Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture and Society*. 2002;14(4):59-72.
- Roth R.* Marx on Technical Change in the Critical Edition. *European Journal of the History of Economic Thought*. 2010;17(5):1223-1251.
- Saad-Filho A.* A Note on Marx's Analysis of the Composition of Capital. *Capital and Class*. 1993;17(2):127-146.
- Vollgraf C.-E., Jungnickel J.* 'Marx in Marx's Words'? On Engels's Edition of the Main Manuscript of Book 3 of Capital." *International Journal of Political Economy*. 2002;32(1):35-78.
- Vygodskii V., Naron S.* What Was It Actually That Engels Published in the Years 1885 and 1894? On the Article by Carl-Erich Vollgraf and Jürgen Jungnickel Entitled 'Marx in Marx's Words?'. *International Journal of Political Economy*. 2002;32(1):79-82.

Информация об авторе

Мавродеас Ставрос – доктор политических наук, профессор политической экономики, кафедры социальной политики Пантеонского Университета, Греция.

(E-mail: smavro@uom.gr; smavro@uom.edu.gr) (ORCID: 0000-0003-2230-7479)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

About the author

Stavros D. Mavroudeas – PhD in Political Economy, Professor at the Department of Social Policy of Panteion University, Greece, Athens.

(E-mail: smavro@uom.gr; smavro@uom.edu.gr) (ORCID: 0000-0003-2230-7479)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 24.09.2024; одобрена после рецензирования: 28.01.2025; принята к публикации: 14.02.2025.